

بررسی مفهوم سرزندگی در بازارهای ایرانی*

(نمونه موردی: بازار قزوین)

مریم کریمی^۱؛ فریبا البرزی^{۲*}

^۱دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

^۲استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

اگرچه امروزه نقش بازارها نسبت به گذشته کم‌رنگ‌تر شده است اما باید در نظر داشت که بازارها روزگاری به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری نقش موثری در شکل‌گیری شهرها ایفا کرده‌اند. جایگاه بازارها به اندازه‌ای حیاتی بوده که گاه بسیاری از شهرها حول آن‌ها گسترش یافته‌اند و به عنوان قطب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی هر شهر به شمار می‌رفته‌اند. میزان تاثیر مولفه پویایی و سرزندگی در بسیاری از بازارهای ایرانی به چشم می‌خورد و این سرزندگی ناشی از حضور یا عدم حضور شهروندان بوده است. با توجه به این که در بازارهای ایرانی به صورت غالب جنبه‌های کالبدی معماری بازار مدنظر قرار گرفته، هدف از پژوهش حاضر آن است تا مفاهیم ادراکی و مفهوم مولفه سرزندگی و بازسازی آن در بازارهای ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه پژوهش بیان می‌دارد که بهره‌گیری از پویایی و سرزندگی در بازارهای ایرانی می‌تواند راهکاری هدفمند در راستای جلب رضایت کاربران از فضا باشد. به همین منظور بازار قزوین که از بازارهای مهم و تاریخی ایران است مورد کاوش قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش به صورت روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزارهای گردآوری داده‌ها، منابع مکتوب، مشاهدات عینی و تحقیقات میدانی می‌باشد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان‌دهنده آن است که وجود کاربری‌های خاص و نیز همجواری با مکان‌های سرزنده و حائز اهمیتی چون مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و مسجدالنبی بر سرزندگی بازار قزوین افزوده است از طرفی بهره‌گیری از مولفه‌های سرزندگی در این بازار، علاوه بر تبدیل این فضا به مکان گردشگری سبب هویت‌مندی این فضا برای شهروندان گردیده است.

واژگان کلیدی: بازارهای ایرانی، سرزندگی، پویایی، بازار قزوین

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مریم کریمی تحت عنوان «طراحی مجتمع تجاری چند منظوره با هدف ایجاد حس مطلوب در کاربران با توجه به پویایی و سرزندگی در فضا» است که به راهنمایی دکتر فریبا البرزی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد قزوین به انجام رسیده است. E-mail: Maryam20karimi20@yahoo.com

E-mail: faalborzi@yahoo.com**

Investigating the concept of vitality in Iranian Bazaars *

(Case Study: Qazvin Bazaar)

Maryam Karimi¹, Fariba Alborzi^{2**}

¹M.A. in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

²Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

Abstract

Although the role of Bazaars has become weaker today, but this should be considered that Bazaars, once, have played a significant role in the formation of cities, and were considered as one of the most important urban spheres. The position of Bazaars has been so critical that sometimes many cities have spread around them and they were taken into account as an economic, social, and political, and even cultural poles in every city. The effect of the component of dynamism and vitality is found in many Iranian Bazaars and this vitality has been due to the presence or absence of citizens. Given that the physical aspects of the Bazaar architecture are dominantly considered in the Iranian Bazaars, the purpose of this study was to investigate the cognitive concepts, concept of vitality component, and its reconstruction in Iranian Bazaars. Vitality as freshness and quality, both in the periphery and in urban space was introduced. The vitality and environment of the environment are among the components that are constantly being processed in urban spaces. In the past, dynamism in areas such as the bazaar, baths, mosques, and more ... has gradually been leveraged over the new spaces such as modern business complexes, restaurants, cinemas, amusement centers, and more. The research hypothesis states that utilizing dynamism and vitality in Iranian Bazaars can be a targeted solution for satisfying expectation of users from space. For this purpose, the Qazvin Bazaars, which is one of the most important and historic Bazaars in Iran, was investigated. This was a descriptive-analytical study and used survey methodology. Data collection instrument were written resources, objective observations, and field study. According to the questionnaire and the effective components that were presented in each of the questions, the highest relative frequency, the highest percentage of relative frequency and deviation from the criterion were calculated. Then, to assess the reliability of the questionnaire and the test capability in measuring the components of the research, Cronbach's alpha test was used. Results of the study indicated that existence of special applications as well as being close to lively and important places such as the history Complexes of Saad al -Saltanah and Al-Nabi Mosque have added to the liveliness of the Qazvin Bazaars. On the other hand, taking advantage of the vitality components in this Bazaars has made this space as an identity for its citizens in addition to turning this space into a tourist destination. According to questionnaire, half of the answers and more about all of the commonly and positively developed indicators are given a more precise look, primarily the memorable components, spatial diversity, sense of place and sense of belonging, secondly, the flexibility components, spatial quality, accessibility, visual proportions And to a third degree, charm, readability, aesthetics, security and vitality are the most effective. The Qazvin bazaar is one of the oldest and most ancient markets in Iran that has been considered from the beginning. At some of the Bazaar orders that citizens constantly visit there is the constant vitality of attention.

Keywords: Iranian Bazaars, Vitality, Dynamism, Qazvin Bazaar

E-mail: faalborzi@yahoo.com**

مقدمه

تجارت و دادوستد از دیرباز از عناصر مهم تشکیل دهنده زندگی انسان‌ها بوده‌است بنابراین بازارها از بیشترین میزان تجارت برخوردار بودند و فعالیت‌های اقتصادی، مبادلات، خرید و فروش همواره در این مکان‌ها صورت می‌گرفته است. بازارهایی که با توجه به قرارگیری آن‌ها در هر یک از اقلیم‌های ایران معماری خاص خود را دارا بوده و امروزه قطب گردشگری هر شهر به‌شمار می‌روند چرا که ویژگی‌های فرهنگی و هنری هر شهر را به تصویر می‌کشند گذشته از آن پویایی و سرزندگی از مولفه‌های اساسی در بازارها محسوب می‌شده‌است و هر روزه اقشار گوناگونی به آن‌جا رفت‌وآمد کرده و به رفع نیازهای خود می‌پرداخته‌اند. از آنجایی که بازارهای هر شهر نقطه عطف آن شهر بوده و به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری قدرت‌نمایی می‌کرده‌است حضور دائمی شهروندان در این گونه فضاها به وضوح قابل رویت بوده‌است و این موضوع خود سبب ارتقای سرزندگی در این مکان‌ها می‌گردیده است. پژوهش حاضر در راستای بررسی مفهوم سرزندگی و پویایی در بازارهای ایرانی است بدین منظور بازار قزوین که یکی از بازارهای کهن و سنتی ایران است مورد بررسی قرار گرفت پس از برداشت‌های میدانی و بررسی اسناد مکتوب، پرسشنامه‌ای بین کاربران و بهره‌بران از بازار قزوین توزیع گردید و نتایج پژوهش بر اساس تحلیل داده‌ها حاصل گردید.

پیشینه پژوهش

از دیرباز پژوهش‌های بسیاری در زمینه بازارهای ایرانی صورت گرفته است. (Memarian (2012 به موضوع ساختمان‌های درون شهری ایران از جمله بازار به صورت مفصل پرداخته‌است. (SoltanZadeh (2001 بیش از هر موضوعی به مقوله اندام‌های تشکیل دهنده بازار و کالبد بازارهای ایران همانند بازار یزد، بازار نائین، بازار تبریز و... پرداخته‌است. آن‌ها توجه خود را بیشتر معطوف به فضاهای بازار و نوع ارتباط آن‌ها با یکدیگر کرده‌اند. (Assarian (2011 به نقش بازارهای ایرانی در فضاهای عمومی سنتی شهرهای ایران پرداخته‌است که روزگاری تنها مرکز تجاری شهرهای ایران بوده‌اند و به صورت مفصل بازار تبریز و بازار اصفهان را مورد کاوش قرار داده‌است. (Mohsin Khan (2014 به نحوی به پیدایش واژه بازار و این که بازارهای شهرهای اسلامی تغییرات زیادی در شیوه زندگانی مردم داشته‌اند پرداخته‌است. همان طور که گفته شد در پژوهش‌ها و تالیفات گذشته بیش از هر موضوعی به نوع پیدایش بازارها و اهمیت آن‌ها در زندگی مردم پرداخته شده‌است و این‌که راسته‌های تخصصی بازارها نقش بسزایی به‌عنوان قطب تجاری شهرها در اقتصاد و تجارت شهرها ایفا کرده‌اند و این بازارها عموماً بر سر راه کاروان‌ها قرار می‌گرفته‌اند که خود سبب رونق شهرها می‌شده‌است. سرزندگی مولفه‌ای بوده‌است که همیشه در بازارهای ایرانی زبانه زده‌است. تکاپو و پویایی بازارهای ایرانی مثال‌زدنی است. (Chapman (2005 از نظریه‌پردازان در رابطه با سرزندگی معتقد است تنوع و سرزندگی مراکز شهری قبل از هر چیزی منوط به شیوه پاسخ‌گویی آن‌ها به تمایلات و فشارهایی است که بر ماهیت چند عملکردی آن‌ها تحمیل می‌شود. (Lynch (2002 یکی دیگر از نظریه‌پردازانی است که به بحث درباره سرزندگی و سکونتگاه‌های محیطی می‌پردازد وی بر این باور است که محیطی سکونتگاه خوب تلقی می‌شود که سلامت، بهیستی افراد و بقای موجودات زنده را تامین کند. (Jacobs (2007 معتقد است که تنوع، سرزندگی را به دنبال خواهد داشت. البته این کاربری‌ها هستند که فعالیت‌ها را پدید می‌آورند. کاربری‌های مختلط بدون شک تنوع فعالیتی را افزایش می‌دهند و در نتیجه تنوع افراد مراجعه‌کننده در

ساعات متفاوت را افزایش می‌دهند ولی تنوع تنها یکی از ملزومات سرزندگی و پویایی در فضااست و عناصر قدرتمند دیگری نیز وجود دارند که در ایجاد فضاهای شهری سرزنده موثرند. با توجه به بررسی پیشینه پژوهش، پیرامون موضوع سرزندگی در ساختار فضایی بازارها، هدف پژوهش حاضر بررسی سرزندگی در بازارهای ایرانی و باززنده‌سازی این مولفه است و در این راستا بازار سنتی قزوین مورد کاوش قرار گرفت.

روش تحقیق

پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مشاهدات عینی در محل نمونه مورد بررسی و بر اساس مطالعات اسنادی و کتب کتابخانه‌ای و بررسی مبانی نظری و تئوری‌ها صورت گرفته است سپس از روش پیمایشی به منظور بهره‌گیری از پرسشنامه استفاده گردید. در مرحله بعد پس از توزیع پرسشنامه به کمک نرم‌افزار Excel داده‌های پژوهش طبقه‌بندی شد و سپس با استفاده از نرم افزار Spss 20 به تحلیل مولفه‌های تحقیق پرداخته شد. شیوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده از میان کاربران بازار انجام پذیرفت و پس از طبقه‌بندی مولفه‌های تاثیرگذار در سرزندگی بازار قزوین فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به اثبات رسید.

مبانی نظری: ۱. بازار

بازارها از ابتدا نقش بسزایی در زندگی مردم ایفا کرده‌اند. سراها، دالان‌ها، راسته‌های اصلی و فرعی و تیمچه‌ها هر روزه پذیرای شهروندان بوده‌اند در واقع بازار سلسله مراتبی از فضاهای شهری، گذر، بازارچه و میدان است و همچون سلسله‌ای از مراتب و نشانه‌ها موقعیت بازار را مشخص می‌کند (Moradi, 2005:84). در شهرهای اسلامی بازار به عنوان مهم‌ترین شاهراه حیاتی، برخی از عناصر شهری مانند مسجد جامع، مدرسه‌های مذهبی، خانقاه و گرمابه را در خود جای می‌داد و با مراکز مهم مذهبی، اقتصادی و سیاسی پیوند استوار ایجاد می‌کرد (Forozande and Vaez, 2015:1). بازارها عموماً فضاهایی بودند که هر راسته به صنفی خاص اختصاص داشته‌است و محلی برای داد و ستد و تجارت بوده‌است در واقع بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالا است. واژه بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان‌های کهن ایرانی وجود داشته‌است. بازار در فارسی میانه به صورت «وازار» و با ترکیب‌هایی مانند وازارک (بازاری) و وازرگان (بازرگان) به کار می‌رفته و در پارسی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته‌است (Soltanzadeh, 2001:11). اهمیت بازارها زمانی به خوبی مشهود است که روزگاری رفع تمامی نیازهای مردم در این مکان صورت می‌گرفته است. بازار به عنوان یک فضای عمومی متعلق به تمامی شهروندانی است که جمعیت شهری شهرهای ایران را تشکیل می‌دهند (kalan and liveira, 2014:1). حضور افراد در سنین مختلف در بازارها صحبت از امنیت این فضای درون شهری دارد از آنجایی که امنیت یکی از مولفه‌های مهم فضاهای درون‌شهری است و با سرزندگی در رابطه است بازارها از این ویژگی به خوبی برخوردار بودند. بازارها به دلیل اهمیت آن‌ها، معمولاً در مهم‌ترین جای شهر و در مرکز آن ساخته می‌شده‌اند. راسته بازارها همواره در گذشته سرپوشیده نبوده‌اند. در برخی شهرهای بزرگ مانند ری باستان بازار همانند یک خیابان بوده‌است. این خیابان از دروازه آغاز می‌شد و تا مرکز شهر ادامه داشت و از آن جا به دروازه دیگر شهر می‌رسید. این خیابان چیزی شبیه بلوارهای امروزی بود (Memarian, 2012:116). بازارها اکثراً در بافت کهن و تاریخی شهر قرار دارند و عموماً از یک الگوی

خطی تبعیت کرده و در قسمتی به شاخه‌های متعدد منشعب می‌شوند بنابراین در معماری ایران، بازار به صورت ارگانیک و یا برنامه ریزی شده شکل می‌گیرد و معمولا در مرکز شهر قرار دارد و طرح‌ها معمولا شکل خطی دارند (Pourjafar et al, 2012:43). از طرفی بافت سلولی و پیوسته فضاهای اطراف راسته‌ها نیز شبیه بافت‌های اندام‌های درونی موجودات زنده است. بازار از ترکیب انتظام‌های سلسله‌ای و مرکزی تشکیل شده است. اگرچه در کل بازار هیچ گونه محوریت غالب و سازماندهی خطی وجود ندارد ولی مرحله‌های فضایی دارای نظم هندسی سخت و تقارن هستند (Afshar naderi, 2005:14). بازارها به عنوان هویت هر شهر توصیف می‌شوند که ویژگی‌های معماری، اقلیمی و فرهنگی آن شهر را به تصویر می‌کشند و یکی از ویژگی‌های مهم بازارهای ایرانی کیفیت بالای آن بوده است. هویت به واسطه تعریفی نشان‌دهنده کیفیت یک پدیده است که به وضوح ویژگی‌های درونی و داخلی را توصیف می‌کند (Ziyae, 2017:235). بنابراین سرزندگی بازارها تا حد زیادی به حضور افراد بستگی دارد و می‌تواند در میزان تحریک افراد برای حضور در بازارها نقش داشته باشد.

شکل ۱: بازار ایرانی و اندام‌های تشکیل دهنده آن (authors)

Fig.1: Iranian market and its constituent organs (authors)

۲. سرزندگی

سرزندگی و پویایی محیط از جمله مولفه‌هایی است که دائما در فضاهای درون شهری مورد پردازش قرار می‌گیرد. در گذشته که شمار فضاهای درون شهری کم تر از حال بود، پویایی در فضاهایی چون بازار، حمام، مساجد و... بیشتر به چشم می‌خورد به تدریج و با روی کارآمدن فضاهای جدیدی همچون مجتمع‌های تجاری مدرن، رستوران‌ها، سینماها، مراکز تفریحی و... سرزندگی بیشتر به مکان‌های مذکور واگذار شد. سرزندگی مولفه‌ای است که وجودش در کلیه فضاهای درون‌شهری به منظور جلب نظر کاربران الزامی بوده و سبب کشش و جذب آن‌ها به سمت این مکان‌ها می‌شود. امروزه شرایط شهرها نسبت به گذشته تغییر فراوانی کرده است بازارها خود نوعی مرکز خرید پیاده نیز به‌شمار می‌روند خرید و حتی تماشای مغازه‌ها در یک منطقه عابر پیاده یکی از فعالیت‌های محبوب و جذاب هر کشور است و مکان‌های پرجنب‌وجوش در جهان که می‌تواند به عنوان یک مولفه

پویا در نظر گرفته شود (Ahmadi et al,2013:130) و این حضور یا عدم حضور افراد است که سرزندگی در فضاهایی چون بازار را به وجود می آورد و هرچه انگیزش برای حضور فرد در فضاهای عمومی بیشتر باشد پویایی در آن فضا بیشتر به چشم می خورد در واقع در شهرها از آنجا که آن‌ها با نیازهای مردم از ابتدایی تا پیچیده درگیر هستند ارزش اجتماعی فضاهای عمومی شهری را قابل توجه می کند. به عنوان مثال فضاهای عمومی بر کیفیت زندگی مردم تاثیر می گذارند و مردم به فعالیت های مختلف در آن‌ها می پردازند در غیر این صورت بخشی از جامعه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت (Karami et al,2015:39). پس می توان کیفیت را از دیگر مولفه های سرزندگی نام برد. سرزندگی یکی از مولفه های سازنده کیفیت کلی طراحی شهری یک محیط است. سرزندگی به همراه کیفیت هایی نظیر خوانایی، شخصیت بصری، حسن زمان، غنای حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، نفوذپذیری و حرکت، اختلاط کاربری ها و فرم، همه شمول بودن، کیفیت عرصه همگانی، آسایش اقلیمی، ایمنی و امنیت، انعطاف پذیری، همسازی با طبیعت، انرژی، کارایی و پاکیزگی محیطی پدیده ای به نام کیفیت طراحی شهری می آفریند . (Golkar,2007:69). بازارهای ایرانی سرزندگی خود را در رابطه با جنبه های کالبدی تا حد زیادی حفظ کرده اند تنوع کارکردی و تنوع عملکردی به خوبی در این بازارها نمایان است نیاز به تنوع کاربری های نزدیک به هم، خود منجر به حضور پررنگ و با تنوع و اختلاط زیاد مردم و فعالیت ها می شود. این اختلاط غنی کاربری های مرکز شهر، حیات و سرزندگی اقتصادی را پدید می آورد که به توسعه فزاینده گروهی از عملکردهای تخصصی کمک می کند (Paumier,2010:12). از آنجایی که یکی از مکان های گردشگری هر شهر که قبل تر به آن اشاره شد بازارها هستند و بازارها هم از جنبه کالبدی معماری و هم از جنبه ادراکی مورد توجه مردم قرار دارند. یکی دیگر از عواملی که باعث سرزندگی می شود تنوع و ترتیب فضایی است به طوری که در طول مسیر احساس متفاوت می شود و این گونه فضاها به گونه ای طراحی می شوند که از یکنواختی اجتناب کنند (Kordjazi and Mirsaedy,2014:100).

معرفی و بررسی نمونه موردی

بازار ایرانی سلسله مراتبی است از فضاهای شهری، از کوچک ترین آن‌ها (گذر و بازارچه) تا (بازارها، میدان‌ها و...) و ساختاری کلان دارد و همچون شریانی ارتباطات اصلی را برقرار می کند (Mojabi,2009:234). بازار قزوین یکی از بازارهای سنتی و تاریخی ایران است و در دوره صفویان که شهر قزوین برای مدتی پایتخت ایران بود، شکوه بسیاری به دست آورد. این بازار در خیابان امام خمینی و در منطقه مرکزی قزوین واقع شده است. بازار قزوین از سمت غرب با خیابان مولوی، از سمت شرق با سرای شاه، از سمت جنوب با خیابان کوروش و از سمت شمال با خیابان امام خمینی در ارتباط است. این بازار حدوداً شامل ۳۰ راسته و ۵۰۰ حجره است. بناهای مهم آن عبارت از: مسجد النبی، سرای رضوی، سرای حاج رضا، سرای وزیر، بازار قیصریه، تیمچه سرباز، تیمچه سرپوشیده، سرای پنبه، سرای سعدالسلطنه، آب انبار زنانه بازار، سرای ضرابخانه، چهار سوق، حمام رضوی، حمام تنکابنی و... است (Mohammadzade,2006:334). از طرفی همجواری بازار قزوین با مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و مسجدالنبی به سرزندگی و پویایی بازار افزوده است.

<p>شکل ۳: محله بازار قزوین (Mojabi, 2009) Fig; 3: Qazvin Bazaar (Mojabi, 2009)</p>			
<p>شکل ۴: نقشه بازار قزوین (Mojabi, 2009) Fig; 4. Qazvin Bazaar Map (Mojabi, 2009)</p>			
<p>شکل ۵: بازار قزوین (نورگیری) Fig; 5: Qazvin Bazaar</p>			

جدول ۱. بازار قزوین و همجواری‌ها (authors)

Table 1. Qazvin and neighboring markets (authors)

یافته‌های پژوهش

همان طور که در ابتدای پژوهش اشاره شد این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که آیا باززنده‌سازی مولفه سرزندگی در بازارهای ایرانی می‌تواند سبب تحریک افراد برای حضور در بازارها گردد و پویایی گذشته بازارهای ایرانی را احیا کند؟ با توجه به اهمیت بازار قزوین و قرارگیری آن در مرکز شهر و همجواری با بناهای تاریخی- فرهنگی و مذهبی همچون کاروان‌سرای سعدالسلطنه و مسجدالنبی و همسایگی با خیابان سپه و یادآوری این مسئله که دائماً شاهد حضور شهروندان است پرسشنامه‌ای میان کاربران و بهره‌بران بازار قزوین توزیع گردید روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام پذیرفت.

حجم نمونه

با توجه به اهمیت بازار قزوین، جامعه آماری پژوهش حاضر جمعیت شهر قزوین به تعداد ۵۹۶۹۳۲ طبق استعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری قزوین در نظر گرفته شد که براساس فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ پرسشنامه میان کاربران و بهره‌برداران از بازار قزوین توزیع گردید.

فرضیه پژوهش

در پژوهش حاضر فرض بر آن است که بهره‌گیری از پویایی و سرزندگی در بازارهای ایرانی می‌تواند راهکاری هدفمند در راستای جلب رضایت کاربران از فضا باشد در مدل مفهومی زیر به تفکیک فرضیه و متغیرهای وابسته و مستقل به تصویر کشیده شده‌است.

شکل ۱۵: فرضیه، متغیرها و مولفه‌های تاثیرگذار (authors)

Fig ;15: Hypothesis, effective variables and components (authors)

نتایج به دست آمده از ۳۸۴ پرسشنامه توزیع شده نزد کاربران بازار قزوین در نرم‌افزار Spss 20 در جدول (۲) آورده شد و با توجه به پرسشنامه و مولفه‌های تاثیرگذار که در هر یک از سوالات مطرح شده بود، بیشترین فراوانی نسبی، بیشترین درصد فراوانی نسبی و

انحراف از معیار محاسبه گردید سپس جهت سنجش پایایی پرسش‌نامه و قابلیت آزمون در اندازه‌گیری مولفه‌های پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده‌است. نتیجه حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ در جدول (۳) آمده‌است؛ با توجه به عدد به دست آمده و بزرگ‌تر بودن ضریب آلفا از مقدار ۰,۷ می‌توان پایایی این پرسش‌نامه را در سطح مطلوب ارزیابی کرد.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.991	13

جدول ۳. محاسبه آلفای کرونباخ (authors)

Table 3. Calculating Cronbach's Alpha (authors)

مؤلفه‌های تاثیرگذار	بیشترین فراوانی نسبی	بیشترین درصد فراوانی نسبی	انحراف معیار
۱. نشاط	۲۳۰	۵۹,۹	۰,۷۶۶
۲. جذابیت	۲۵۴	۶۶,۱	۰,۸۸۸
۳. احساس تعلق	۲۰۱	۵۲,۳	۱,۰۳۶
۴. امنیت	۲۰۰	۵۲,۱	۰,۶۶۸
۵. زیبایی‌شناسی	۱۹۷	۵۱,۳	۰,۸۶۱
۶. انعطاف‌پذیری	۱۵۰	۳۹,۱	۱,۰۳۳
۷. کیفیت	۱۸۱	۴۷,۱	۱,۰۳۶
۸. تنوع فضایی	۱۶۵	۴۳,۰	۱,۰۷۳
۹. خاطره‌انگیزی	۱۴۹	۳۸,۸	۱,۱۵۶
۱۰. دسترسی	۱۵۳	۳۹,۸	۱,۰۰۶
۱۱. تناسبات بصری	۲۰۰	۵۲,۱	۰,۹۸۸
۱۲. حس مکان	۱۵۰	۳۹,۱	۱,۰۶۰
۱۳. خوانایی	۲۱۷	۵۶,۵	۰,۹۰۲

جدول ۲. مؤلفه‌های تاثیرگذار بر سرزندگی بازار قزوین (authors)

Table 2. Elements Influencing the Qazvin Bazaar Liveliness (authors)

با توجه به جدول (۲) و انحراف معیار هریک از مؤلفه‌ها نمودار زیر بر اساس بیشترین میزان فراوانی هر مؤلفه ترسیم شده‌است. طبق نمودار با توجه به این‌که بیش از نیمی از پاسخ‌ها و بیشتر درباره تمام شاخص‌ها مشترک و مثبت ارزیابی شده در نگاهی دقیق‌تر در درجه اول مؤلفه‌های خاطره‌انگیزی، تنوع فضایی، حس مکان و احساس تعلق، در درجه دوم مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری، کیفیت فضایی، دسترسی، تناسبات بصری و در درجه سوم جذابیت، خوانایی، زیبایی‌شناسی، امنیت و نشاط به ترتیب دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری هستند.

شکل ۱۶: مولفه‌ها بر اساس انحراف معیار (authors)

Fig;16: Components based on standard deviation (authors)

نتیجه گیری

با توجه به مبانی نظری و یافته‌هایی که طی پژوهش حاصل گردید سرزندگی به عنوان شادابی و کیفیت، چه در پیرامون و چه در کالبد فضاهای شهری معرفی گردید. بازار قزوین از جمله بازارهای کهن و تاریخی ایران است که از ابتدا تا کنون مورد توجه قرار گرفته است در برخی از راسته‌های بازار که شهروندان دائما به آنجا مراجعه می‌کنند سرزندگی همیشگی توجه را به خود جلب می‌کند با توجه به رونق فضاهای تجاری مدرن، و کم‌رنگ شدن پویایی بازارهای سنتی، بازار قزوین به دلیل همجواری با مسجدالنبی و مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و همسایگی با خیابان‌های سپه و کوروش توانسته است تا حد زیادی پویایی خود را حفظ نماید و این پویایی ناشی از انگیزش برای حضور در بازار است. این تحریک حس حضور افراد سبب ارتقای سرزندگی و افزایش اجتماع‌پذیری فضاهای درون‌شهری می‌گردد شایان ذکر است که مجموعه تاریخی سعدالسلطنه در همسایگی بازار قزوین به دلیل امکانات و تنوع فضایی و عملکردی سرزندگی این فضا را دوچندان کرده است. با توجه به هدف پژوهش و بررسی مفاهیم ادراکی و مفهوم مولفه سرزندگی در بازارهای ایرانی در نمودار میله‌ای (۱) میزان انحراف معیار مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار قزوین نمایش داده شده‌اند. در مولفه‌های مورد بررسی؛ مولفه‌های خاطره‌انگیزی، تنوع فضایی، حس مکان و احساس تعلق از بیشترین میزان تاثیر و مولفه‌های جذابیت خوانایی، زیبایی‌شناسی، امنیت و نشاط در اولویت‌بندی پایین‌تری قرار دارند. در شکل (۳) نیز مولفه‌های تبیین شده به ترتیب اهمیت و ارزش تاثیرگذاری نمایش داده شده است با توجه به یافته‌های آماری به دست آمده از نرم‌افزار Spss 20 و مشاهدات انجام گرفته در ارتباط با مولفه‌های بررسی شده در فضای بازار قزوین می‌توان به این نتیجه دست یافت که تمامی مولفه‌های مذکور از عوامل تاثیرگذار در سرزندگی فضای بازار در فضاهای درون‌شهری هستند.

(شکل ۱۷). اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار در نمونه موردی (authors)

Fig: 17: Prioritizing effective components in a case study (authors)

فهرست منابع

- Assari. A, Mahesh. T.M, Emtehani. M.R, Assari. E, 2011."COMPRATIVE SUSTAINABILITY OF BAZAAR IN IRANIAN TRADITIONAL CITIES: CASE STUDIES ISFAHAN AND TABRIZ". International journal and Physical Problems of Engineering, Number 4
- Ahmadi. Melahat, Dashti shafei. Ali, Kalantari. Mohsen, 2013."DESIGNING PEDESTRIAN-ORIENTED SHOPPING CENTRES TO PROMOTE THE VITALITY OF URBAN SPACE". European Online Jorنال of Natural and Social Sciences
- Afshar Naderi, Kamran,2005. Iranian Bazaar, Quarterly Journal of Architecture, No33 [in Persian]
- Archives of Qazvin Cultural Heritage Organization,2015 [in Persian]
- Chapman, David, 2005. Creating Localities and Places in the Human Environment. Translated by Manouchehr Tabibian,Shahrzad Faryadi. Tehran: Tehran University Publishing [in Persian]
- Forozandeh, Vahid, Maryam Vaez,2015.The Effect of Modernization on Traditional Functions. Change Tehran's Grand Bazaar. The 4th Islamic Patterns Conference of Iran Progress[in Persian]
- Golkar, koroush,2007. The Concept of Quality of Vitality in Urban Design. Tehran: Sufeh Scientific-Research Journal, Year 16, No. 44[in Persian]
- Jacobs, Jane, 2007. Death and Life of Great American Cities. Translated by Mohammadreza Parsi, Arezoo Aflatooni. Tehran: Tehran University Publishing [in Persian]
- Karami. Soroush, Fakhrayee. Abbas, Karami. Sanaz, 2015."STUDYING THE EFFECT OF ACCESSIBILITY AND VITALITY ON URBAN SPACE EFFICIENCY IN IRAN". International Journal of Architecture and Urban Development
- Kalan. Arezoo, Oliveira. Eduardo, 2014."ASUSTAINABLE ARCHITECTURE APPROACH TO THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF THE BAZAAR OF TABRIZ".MPRA Munich Personal Repec Archive
- Kordjazi. Masoumeh, Mirsaedy. Leyla. 2014."A STUDY ON CRITERIA of VITALITY AND HOW THEY AFFECT URBAN SPACES". International Journal of Basic Sciences And Applied Research
- Lynch, Kevin,2002. The theory of city.Translated by Hossein Bahreini, Tehran: Tehran University Publishing [in Persian]

- Mohsinkhan. Samra, 2014."A TALE OF BAZAARS OF CULTURAL CHANGE ON TANGIBLE AND INTANGIBLE HERITAGE". THAAP journal: Cultural Roots of Art and Architecture Of the Punjab
- Mojabi, Mehdi,2009. In search of Qazvin Urban Identity. Tehran: Center for Study and Research on Urbanism and Architecture[in Persian]
- Mohammad Zadeh, Mohammad Nader,2006. Lasting recipe.Qazvin: Directorate of Cultural Heritage and Tourism of Qazvin Province [in Persian]
- Memarian, Gholamhossein,2012. Persian Architecture. Tehran: Soroush Danesh Publication [in Persian]
- Moradi, Asghar,2005. Recognition of the Bazaar Introduction to its Restoration and Organization.Tehran: Abadi Magazine, The fifteenth year, Number 46 [in Persian]
- Municipality of Qazvin Province, 2017 [in Persian]
- Paumier, Cyril B,2010. The Creation of a Vibrant Urban Center.Translated by Moustafa Behzadfar, Amir Shakiba manesh, Tehran: Elm and Sanat Publishing [in Persian]
- Pourjafar. Mohammadreza, Samani. GHodsieh, Pourjafar. Ali, Hoorshenas. Razieh, 2012."ARCHI-CULTURAL PARALLEL OF PERSIAN AND TURKISH BAZAAR ALONG THE SILK ROAD. CASE STUDIES: REY, TABRIZ AND ISTANBUL BAZAAR". Japan: International Conference, Mukogawa Womens univ.
- Soltan Zade, Hossein,2001. Iranian Bazaars. Tehran: Office of Cultural Research [in Persian]
- Ziyae, Maryam, 2017."REVITALIZATION OF CULTURAL AND AESTHETICAL ASSETS OF IRANIAN TRADITIONAL BAZAAR". International Journal of Architecture AND Planing
- (URL1): Youth and Sport Office of Qazvin Province.(2018). Retrieved 6, 6, 2018, From <http://qazvin.msy.gov.ir>.